

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF TRAVEL IN HUMAN LIFE

¹Tleugali Sulaymonov, ²Fayzullaev Sherzod

¹Associate professor of South Kazakhstan University named after Mukhtar Avezov.

²Acting associate professor of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

РОЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

¹Тлеугали Сулейменов, ²Файзуллаев Шерзод

¹Доцент Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Аvezова.

²Исполняющий обязанности доцента Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

SAYOHATLARNING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

¹Tleugali Sulaymonov, ²Fayzullayev Sherzod

¹Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti dosenti.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dosent vazifasini bajaruvchi.

abstract

This article explores the socio-educational features of travel in maintaining and improving health and reflects on the conditions and opportunities of travel destinations in the nature of Uzbekistan, their role and importance in ensuring human health, their advantages.

аннотация

В данной статье исследуются социально-образовательные особенности путешествий в поддержании и улучшении здоровья и отражаются условия и возможности туристических направлений на природе Узбекистана, их роль и значение в обеспечении здоровья человека, их преимущества.

annotatsiya

Ushbu maqolada sihat-salomatlikni saqlash va yaxshilashda sayohatlarning ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlarini o'rganish va O'zbekiston tabiatida

sayohatbob manzillarining sharoitlari hamda imkoniyatlari, ularning inson salomatligini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati, afzalliklari to'g'risida fikr yuritiladi.

Keywords:

neighborhood, travel, wellness, tourism, student-youth.

Ключевые слова:

соседство, путешествия, велнес, туризм, студенческая молодежь.

Kalit so'zlar:

mahalla, sayohat, sog'lomlashtirish, turizm, o'quvchi-yoshlar.

© 2023 Tleugali Sulaymonov, Fayzullaev Sherzod.

Бугунги кунда Республикамизда она табиатни асраш, табиий мувозанатни сақлаш умумхалқ ва умуммиллий ҳаракатга айланди. Ундан ёш авлодни ватанпарварлик ва она табиатга меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялашда кенг фойдаланилмоқда. Экологик саёҳатлар ёшларни жисмоний тарбиялаш, уларни соғломлаштириш ишларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Фақат унга қизиқиш, астойдил шуғулланиш асосида муайян саломатлик даражаларни талаб

этади. Лекин, шундай бўлсада сайр-саёхтларнинг жойлари, табиат манзаралари сиҳат-саломатликни мустаҳкамлашда маълум бир талабларни куяди. М: мактаб ва лицей, касб-хунар коллежлари талабалари, олий таълим муассасалари талабалари учун ўлкани ўрганиш, табиатни муҳофаза қилиш, ноёб гуллар, дарахтларни излаб топиш, экологик вазиятларда иштирок этиш каби вазифалари олдинга қўйилган. Табиийки, бу жараёнлар фаол ҳаракатсиз амалга ошмайди. Шу сабабли ёшлар жисмоний тайёргарликка эга бўлиши, саёхатларда эса уни камолотга етказиши лозим бўлади. Кекса аёллар ва эркаклар эса режа асосида расмий равишда (путёвка орқали) ёки танланган табиат манзарасида эркин дам олиш учун сайр-саёхатлар ўтказишмоқда. Таъкидланганидек сайр-саёхатлар иштирокчидан фаол ҳаракат қилишни (югуриш, юк кўтариш тоғларга чиқиш, турли тўсиқликлардан ўтиш) талаб этилади. Ўзбекистон табиати ва манзараларига саёхатлар уюштиришда инсонлар учун манзур бўладиган фаол жисмоний тарбия воситаларидан фойдаланиш йўллари асослаш тадқиқот ишининг мақсади ҳисобланади. Шу асосда қуйидаги вазифаларни ўз олдимишга қўйганмиш, яъни:

1. Сиҳат-саломатликни сақлаш ва яхшилашда саёхатларнинг ижтимоий-тарбиявий хусусиятларини ўрганиш.

2. Ўзбекистон табиатида саёхатбоб манзилларининг шароитлари билан танишиш.

3. Кекса ёшдаги инсонлар учун саёхатлардаги фаол ҳаракатларининг турларини ишлаб чиқиш ва тавсия этишдир.

Таъкидлаш жоизки, саёхатларнинг (туризм) шакл жиҳатдан турлари, мақсад ва вазифа ҳамда мазмун жиҳатдан бир биридан жиддий фарқ қилувчи хусусиятлари мавжуд. Яъни, сайр (экскурсия) ва саёхат (пиёда юриш) жараёнларида асосан томоша, тарихий-маданий обидалар билан танишиш, ўрганиш, ўлкани ўрганиш, тадқиқотлар ўтказиш (биология, тиббиёт сохаларида доривор ўсимлик, гиёҳларни топиш) кўрикхона, ўрмон хўжалиги ходимлари ва меҳнаткаш аҳолига кўмаклашиш (ҳашар каби) амалий фаолиятлар ташкил этишмоқда. Ўзбекистон мустақиллиги шароитида ишчи хизматчи, зиёли ва меҳнат фахрийлари ҳордиқ чиқарадиган дам олиш, соғломлаштириш масканлари кўпаймоқда. Уларнинг фаолиятида эса гўзал манзарали, диққатга эътиборли жойларга сайр-саёхатлар (улов ва пиёда шаклида) қизиқарли равишда ташкил этилиб, йил сайин дам олувчи, ҳордиқ чиқарувчи аёллар ва эркаклар сони кўпаймоқда. Айниқса оилавий равишда иштирок этиш, мустақил равишда оила билан хуш манзарали жойларга бир кунлик ҳамда тунаб келиш саёхатлари мазмунли ўтказилмоқда. “Ўзбекистон табиати”, “Ўзбекистон миллий боғи”,

“Буюк ипак йўллари” каби туркумдаги телефильмлар, Ўзбекистон телерадио компанияси маҳсулотлари бўлиб уларда гўзал манзарали жойлар, сиҳатгоҳлар, оромгоҳлар, саёҳатбоп манзиллар номойиш этилиб, аҳолининг саёҳатларга бўлган қизиқиши ҳамда амалий фаолиятларнинг кўпайтирмоқда. Мафтункор Фарғона водийсидаги хушманзарали жойлар (Шохимардон, Арслонбоб, Чотқол, Чимён ва х.к.) барчанинг хавасини оширади; Иккинчи Швецария деб ном олган “Зомин шаршараси” миллий боғи (Жиззах вилояти) ва Нурота тизма тоғлари орасидаги табиат манзаралари (Кўрикхона) эшитган кишини ўзига чорлайди; Зарафшон соҳиллари, Омонқўтон ўрмонлари (Самарқанд вилояти) фақат маҳаллий ва Республика аҳолисигина эмас, ҳатто чет эл турист меҳмонларини ҳам лол қолдиради; Сурхандарё ва Қашқадарё тоғ манзараларида шар- шаралар, ноёб доривор ўсимлик ҳамда мевали дарахтлар иштирокчиларига завқ бағишлайди.

Юқорида зикр этилган табиат манзаралари, уларда жойлашган соғломлаштириш масканлари у ёки бу шакл ҳамда мазмунда Сирдарё, Зарафшон, Амударё этаклари, Бухоро, Навоий, Қизилқум чўлларида ҳам ўзига хос хусусиятларни касб этмоқда.

Бу борада қилиниши керак бўлган зарурий чора-тадбирлар куйидагилардир:

Шифокор, жисмоний тарбия таълими намоёндаларининг, соғлиқни сақлаш, уларни умрини узайтириш омиллари ҳақидаги суҳбатлари билан таништириш;

Эрталаб ва куннинг ярмида гимнастика машқлари, ҳаракатли, ўйинлар, ёқимли ҳамда ўйноқи рақсларни ижро этиш;

Оилавий бўлиб кечки пайтларда хушманзарали боғлар, ҳиёбонларда сайр қилиш;

Телекўрсатувдаги соғломлаштириш машқлари, сайр-саёҳатларни доимо кўриб бориш, уларни амалда бажариш;

Тиббиёт, жисмоний тарбия таълими ва бадиий асарларда тасвир этилган узок умр кўришга доир мавзуларни ўқиш, амал қилиш;

Халқимиз, миллатимизга эриш (ноўхшов ноодатий) бўлган бази бир иллатлардан (кийиниш, уялиш, тортиниш, дангасалик, зебу-зийнатга ботиб ёўддайиб юриш ва х.к) қутилиш;

Саломатлик йўлида зарур, эҳтиёжлар натижасида спорт кийимларини кийиш, ўйин майдонлари (турар жойлар) ва ҳиёбонлар сайр қилиш, югуриш, рақсларга тушиш (муסיқа остида) мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдумаликов Р., Холдорев Т. Туризм: Ўқув қуланма .: Ўқитувчи 1988.
2. Холлиев И., Икромов А. Экология: Ўқув қуланма Т.: Мехнат, 2001, 208 б.
3. ЎзРнинг “Туризм тўғрисида”ги қонунини Т.: 1999. Янги тахрир. 2019 .18 июнь.
4. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT // Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
5. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
6. Voxodirovich F. S., Sunnatulla Q. ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS AND ITS SIGNIFICANCE IN STUDENTS' PHYSICAL FITNESS // *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 68-79.
7. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN // *Science technology&Digital finance*. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
8. Fayzullaev S. B. Fostering the qualities of agility of basketball pupils in Uzbekistan // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 1171-1176.
9. Bahodirovich F. S., XXX S. A. DEVELOPMENT OF EMOTIONAL AND WILL-QUALITIES OF CHILDREN IN SPORTS // *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*. – 2022. – Т. 4. – С. 263-267.
10. Файзуллаев Ш., Турабеков Ш. Сихат-саломатликни сақлаш ва яхшилашда саёхатларнинг аҳамияти // *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 547-549.
11. Kamolov, D., & Asrayev, S. (2023). STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 353-361. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/ash>
12. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России // *Казанский вестник молодых учёных*. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
13. Kamolov, D., & Ismoilova, D. (2023). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 301-306. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/idkd>
14. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN // *Science technology&Digital finance*. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
15. Bahodirovich F. S. History of wrestling sports // *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*. – 2022. – Т. 7. – С. 219-223.
16. Fayzullaeva D. N. et al. Dialectisms used in dastan “Alpamish” // *ISJ Theoretical & Applied Science*. – 2019. – Т. 12. – С. 80.
17. Jamshidovna B. M., Bahodirovich F. S. Innovative methods and techniques in the education system // *current research journal of pedagogics*. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 147-151.
18. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY // *Social science and innovation*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
19. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352